

Igreja e Exército como massas artificiais: liderança, pulsões de vida e morte na Psicologia das Massas em *Apocalipse dos Trópicos*

RESUMO

Este artigo investiga como o lema “Deus, Pátria, Família” articula dispositivos psíquicos de liderança e submissão na configuração de massas artificiais religiosas e militares, à luz da *Psicologia das Massas e Análise do Eu* (1921) de Freud e Lacan. Toma-se como corpus o documentário *Apocalipse dos Trópicos* (2023), de Petra Costa, realizando análise qualitativa psicanalítica de falas e cenas que evidenciam a figura do Grande Pai como líder messiânico e os efeitos de coesão, idealização e violência produzidos pelo discurso político-religioso no Brasil contemporâneo. Conclui-se que o manejo das pulsões de vida e morte pelo significantes-mestre sustenta a legitimação de práticas políticas polarizadas, apagando singularidades em prol de um ideal coletivo autoritário.

Palavras-chave: Psicologia das Massas; Grande Pai; liderança; pulsão de morte; religião; política.

INTRODUÇÃO

O cenário religioso brasileiro, segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2022), revela que aproximadamente 57% da população se declara católica, enquanto cerca de 27% se identificam como evangélica. Embora esses números expressem a configuração demográfica da fé no país, sua repercussão política evidencia impactos diferenciados, sobretudo quando convergem para o reforço de discursos que legitimam práticas necropolíticas.

A articulação entre fé e política tornou-se marcante nas eleições de 2018, quando Jair Messias Bolsonaro, candidato da extrema-direita, mobilizou elementos do discurso religioso, nacionalista e moralista, estruturando sua campanha presidencial em torno dos valores sintetizados no lema “Deus, Pátria e Família”. Oro (2023) observa que essa modelação discursiva foi determinante para consolidar alianças conservadoras, viabilizando sua eleição e sustentação política, sustentada por um discurso teocrático dominante.

Nesse contexto, a figura do *Grande Pai* foi projetada na imagem de Bolsonaro, até então parlamentar de atuação pouco expressiva, mas a quem coube assumir o lugar simbólico de protetor, juiz e líder. Em sua análise, Oro (2023) menciona espaços visitados pelo candidato, como Canção Nova, Igreja

Universal, Assembleia de Deus, Sara Nossa Terra, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus e Igreja Batista da Lagoinha. Nesses ambientes, o discurso político-religioso foi potencializado, posicionando Bolsonaro como líder messiânico diante de fiéis e pastores, de modo a criar coesão em torno de um projeto que alinha interesses religiosos e políticos.

Diante desse panorama, este estudo propõe como pergunta-problema: Como a figura do Grande Pai é construída e sustentada pelo discurso “Deus, Pátria, Família” nesse movimento político-religioso, e como isso é demonstrando no documentário *Apocalipse dos Trópicos*?

Teoricamente, a pesquisa se justifica pela necessidade de aprofundar a compreensão dos mecanismos psíquicos e discursivos que estruturam a adesão coletiva a projetos autoritários. Em Freud (1921), a Psicologia das Massas elucida como a identificação com o líder mobiliza processos inconscientes de submissão, amor e idealização, gerando coesão grupal pela renúncia pulsional.

Socialmente, o interesse por este estudo se evidencia no Brasil recente, onde o lema “Deus, Pátria, Família” mostrou-se ferramenta potente de mobilização política. Ao analisar essas dinâmicas desse discurso no documentário *Apocalipse nos Trópicos*, esta pesquisa busca desvelar dispositivos simbólicos que organizam a adesão de massas, silenciam dissensos e legitimam violências em nome de um ideal político-religioso. Assim, pretende-se contribuir para o avanço do conhecimento interdisciplinar entre Psicanálise, Teologia e Ciências Sociais, oferecendo subsídios críticos para a reflexão sobre os riscos sociais, éticos e democráticos desse processo.

O objetivo geral deste trabalho é analisar o manejo das massas pelo discurso “Deus, Pátria, Família” como expressão que assume os contornos na figura do *Grande Pai*. Compreende-se que tal figura, na Psicologia das Massas, fornecendo a camada discursiva para o manejo religioso.

REFERENCIAL TEÓRICO

A massa e o líder

Em *Psicologia das Massas e Análise do Eu* (1921), Freud caracteriza a psicologia das massas como um sistema de coesão no qual o indivíduo, ao tornar-se membro de um coletivo, passa a operar segundo dinâmicas próprias desse grupo. A massa se organiza em torno de finalidades específicas, podendo estas ser sociais, políticas, religiosas ou culturais. Assim, o *eu* adere com sua identidade pessoal à dinâmica grupal, estabelecendo dois tipos de identificação: uma horizontal, que envolve a relação do eu com os outros membros do grupo, e outra vertical, direcionada a alguém que ocupa o lugar de liderança ou autoridade, função que Freud (1921) denomina como a do líder ou interventor.

Essas relações verticais e horizontais são interdependentes, pois a presença de um líder, ou figura ideal, sustenta o vínculo entre os membros, ao mesmo tempo em que a identificação horizontal fortalece a coesão do grupo. Freud (1921) observa que esse processo implica uma redução do eu individual, que se suprime em prol da massa e de seus ideais compartilhados. Ao dialogar com Gustave Le Bon, Freud (1921, p. 32) destaca que, ao integrar-se a uma massa, o indivíduo se afasta de suas características individuais, dissolvendo-se em uma *alma coletiva*:

“O que há de mais singular numa massa psicológica é o seguinte: quaisquer que sejam os indivíduos que a compõem, por mais semelhantes ou dessemelhantes que sejam seus modos de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, a mera circunstância de sua transformação numa massa lhes confere uma alma coletiva, graças à qual sentem, pensam e agem de modo inteiramente diferente do que cada um deles sentiria, pensaria e agiria isoladamente. (...) A massa psicológica é um ser provisório constituído por elementos heterogêneos que por um momento se ligaram entre si, exatamente como, por meio de sua união, as células do organismo formam um novo ser com qualidades inteiramente diferentes daquelas das células individuais.”

Nesse sentido, estar na massa envolve um processo ativo de escolha, especialmente quando ela representa valores sociais, políticos ou ideológicos

que ressoam com os desejos do sujeito. Forma-se, assim, um amálgama que congrega os indivíduos em torno de um ideal comum.

Na dimensão vertical, a massa se organiza em torno de uma figura idealizada que ocupa o lugar de líder. Freud (1921) afirma que a massa “é um rebanho obediente”; ela nomeia seu senhor e o obedece. Nessa relação, o ideal do eu sofre uma renúncia pulsional, permitindo a formação de um direcionamento comum, que organiza o grupo em torno de um objeto ou figura que se torna referência para todos. Dessa forma, a massa psicológica impõe ao eu uma condição de afeto e submissão ao ideal do eu coletivo.

Freud (1921) também destaca que essa estruturação da psique coletiva é sustentada por um amor ilimitado, ainda que esse amor delimite o eu, pois há uma transferência narcísica da libido para o objeto de idealização. Nesse movimento, o pai, enquanto figura simbólica, não é morto; ao contrário, ele se mantém como modelo ideal a ser seguido. A massa, portanto, intensifica seu afeto a essa figura, estabelecendo um laço emocional que a torna coesa.

A esse respeito, Freud (1921) dialoga com William McDougall, que define cinco condições necessárias para que uma massa apresente gradações em sua organização: (1) a relação do indivíduo com o conjunto da massa; (2) a continuidade de existência, sustentada pela tradição; (3) a formação da massa e sua capacidade de originar massas semelhantes; (4) a presença de costumes e regras que organizem os membros; e (5) a existência de uma hierarquização de funções que ordene o grupo.

Tal líder, tal mestre: a estrutura do discurso do Grande Pai

A figura do *Grande Pai*, enquanto líder e inspiração para a massa, atua como o sustentáculo de sua coesão, estabelecendo um ideal do eu ao qual os sujeitos se identificam. Freud (1921) demonstrou que tal líder concentra o investimento libidinal coletivo, de modo que os impulsos individuais são anulados ou redirecionados para que o desejo do grupo seja realizado de forma apaixonada e obediente.

No entanto, essa liderança não se limita à dimensão da palavra ou de discursos explícitos. Em *O Seminário, Livro 17: O Averso da Psicanálise*, Lacan (1969-1970) sustenta que todo discurso possui uma estrutura inconsciente, mesmo quando não há linguagem formalizada. Nessa estrutura, estabelecem-se relações entre significantes, particularmente entre o S^1 (significante-mestre) e o S^2 (o saber), que permanecem interdependentes.

Assim, o S^1 representa o significante-mestre, associado ao discurso do *Grande Pai* ou do *Grande Outro*, enquanto o S^2 designa o campo do saber subjugado, correspondente à massa que o segue. Lacan (1969-1970) afirma que existe um saber que “não se sabe dizer o que quer dizer, mas que se presume” (p. 14), revelando que, nesse discurso, o S^2 diz aquilo que o S^1 enuncia, mas não necessariamente aquilo que o S^1 é.

Nesse sentido, a função do líder é a de ser senhor, aquele que detém o significante-mestre, enquanto a massa, para Lacan, equivale ao escravo. Este possui um saber que, contudo, não se reconhece como tal, pois, no contexto da massa, esse saber individual é minimizado ou mesmo expurgado para o inconsciente.

Portanto, o discurso do *Grande Pai* constitui-se como uma síntese simbólica dos fragmentos que a massa lhe confere. O saber, nesse contexto, é coletivo, mas sua patente é detida pelo líder, denominado por Lacan (1969-1970) como *Grande Outro*. Observar os contornos dessa posição discursiva é fundamental para compreender a ressonância de lemas como “Deus, Pátria, Família”, que ecoam como valores fundamentais estruturantes para a massa, organizando-se em torno de pulsões de vida e de morte.

Para Lacan (1969-1970), “a vida é o conjunto das forças que resiste à morte”. No discurso “Deus, Pátria, Família”, a linguagem estrutura-se a partir desses valores, que se tornam o arcabouço moral defendido pela massa. Tudo aquilo que se estabelece em oposição a tais pressupostos é compreendido como ameaça ao saber do *Grande Pai* e, por consequência, associado à pulsão de morte. É nesse caminho que os opositores são simbolicamente (ou

concretamente) encaminhados, em uma lógica que legitima a eliminação do outro em nome do ideal do grupo.

As massas artificiais: Igreja e Exército como paradigmas da liderança e das pulsões de vida e morte

Freud (1921) denomina de massas artificiais aquelas que se organizam de forma estável e duradoura em torno de um líder ou princípio superior que ocupa o lugar de Ideal do eu. Diferentemente das massas espontâneas, que se constituem em momentos de excitação coletiva, as massas artificiais se estruturam com hierarquias, funções definidas e coesão disciplinada. Entre elas, Freud destaca a Igreja e o Exército, que, embora possuam finalidades distintas, compartilham mecanismos psíquicos semelhantes.

Na Igreja, a coesão se dá em torno de um Ideal do eu representado por Deus, o pai absoluto. Os membros, ainda que possuam diferentes origens, se veem iguais diante da filiação divina, criando-se uma identificação horizontal entre eles, sustentada pela identificação vertical com o Pai. Freud (1921) observa que “cada membro da Igreja ama a todos os outros como irmãos, mas apenas na medida em que todos amam ao mesmo pai supremo”. Aqui, o amor é mediado pela renúncia pulsional, pois os desejos singulares são sublimados ou reprimidos em nome de um ideal comum que organiza a vida coletiva.

No Exército, de modo análogo, o chefe supremo, seja ele o general ou o comandante máximo, ocupa o lugar de Ideal do Eu, ao passo que a identificação horizontal se estabelece entre os soldados como irmãos de armas. Contudo, o amor que une os membros do exército é permeado por elementos de coerção, disciplina e obediência estrita, características que Freud (1921) entende como uma renúncia ainda mais intensa do eu individual.

Ao refletir sobre essas massas artificiais, Freud (1921) afirma:

“Ambas, Igreja e Exército, têm por condição essencial que seus membros renunciem a importantes satisfações pulsionais, à vida sexual no caso da Igreja, ao instinto agressivo no caso do

Exército, em favor da comunidade. Mas esta renúncia não é sentida como sacrifício, pois o amor ao líder ou comandante supremo recompensa a limitação pulsional.”

Nesse sentido, a figura do líder, seja ele Deus ou o comandante militar, opera como significante-mestre que organiza o desejo e o gozo dos membros da massa. Em Lacan (1969-1970), o S^1 (significante-mestre) estrutura o discurso como um saber que não se sabe dizer, mas que se presume (p. 14). O líder, ou Grande Outro, aqui o *Grande Pai*, ocupa essa posição de senhor, enquanto a massa ocupa a posição do escravo que detém um saber, mas não reconhece esse saber como seu, pois ele é submetido à organização simbólica do S^1 .

O Exército, como massa artificial, apresenta uma função evidente ligada à pulsão de morte. Freud (1921) não utiliza esse termo diretamente no capítulo sobre massas artificiais, mas, ao longo de sua obra, sobretudo em *Além do Princípio do Prazer* (1920), elabora a noção de que a pulsão de morte se manifesta nas tendências destrutivas, agressivas e organizadas socialmente como violência legitimada. O Exército, ao organizar-se para matar em nome do Estado ou de uma causa, opera como dispositivo de canalização da pulsão de morte, mas sob forma regulada, disciplinada e hierarquizada.

Por outro lado, a Igreja, enquanto massa artificial, se organiza em torno de ideais de pulsão de vida, pois sua função social está ligada ao cuidado espiritual, à moralidade, ao amor ao próximo e à promessa de salvação. Todavia, Lacan (1969-1970) observa que ambas as pulsões estão entrelaçadas, pois toda organização de vida implica também uma ordenação sobre a morte. Nesse sentido, a Igreja também pode operar enquanto dispositivo de exclusão e violência simbólica em nome de seus princípios.

Para Lacan (1969-1970), “a vida é o conjunto de forças que resiste à morte”. Essa definição evidencia que a pulsão de vida não é ausência de pulsão de morte, mas sua modulação e integração. O discurso do *Grande Pai*, seja ele religioso ou militar, organiza essas forças pulsionais em torno de um ideal simbólico capaz de unir, mas também de excluir, punir e eliminar aquilo que ameaça o grupo.

Freud (1921) ressalta que, nas massas artificiais, há uma redução significativa do eu individual em função do coletivo, pois a submissão ao líder é condição de pertencimento. Lacan (1969-1970) aprofunda essa ideia ao demonstrar que o discurso do mestre estrutura não apenas os laços sociais, mas também o saber: o mestre fala, mas não sabe; o escravo sabe, mas não fala.

Assim, Igreja e Exército exemplificam formas distintas, mas convergentes, de organização da massa artificial. Ambas dependem de uma figura superior, de um discurso estruturante e da renúncia pulsional, seja pela via da moralidade e do amor (Igreja), seja pela via da disciplina e da violência legítima (Exército). Ambos operam com as pulsões de vida e morte, sendo dispositivos fundamentais para a manutenção de sistemas sociais e políticos.

Compreender essas estruturas psíquicas é essencial para a análise dos discursos políticos contemporâneos, especialmente aqueles que se valem de símbolos religiosos ou militares para mobilizar massas em torno de projetos autoritários. O líder, enquanto *Grande Pai*, torna-se a encarnação simbólica daquilo que o grupo deseja ser e, ao mesmo tempo, aquele que pode punir, excluir ou eliminar quem ameaça a coesão coletiva.

METODOLOGIA

Tipo de pesquisa

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória-analítica, cujo objetivo é compreender as categorias simbólicas e psíquicas que estruturam o discurso político-religioso no documentário *Apocalipse dos Trópicos* (2023), dirigido por Petra Costa. A investigação articula os referenciais teóricos de Freud (1921) e Lacan (1969-1970) para analisar como o lema “Deus, Pátria, Família” opera como significante-mestre na configuração das massas artificiais religiosas e militares, mobilizando o coletivo político de apoiadores bolsonaristas.

Procedimento metodológico

A metodologia adotada fundamenta-se na análise de conteúdo categorial proposta por Bardin (2011), em articulação com a análise discursiva psicanalítica. Inicialmente, foram mapeadas falas e cenas que remetem às categorias teóricas: *Grande Pai*, massas artificiais (Igreja e Exército), identificação horizontal e vertical, significante-mestre (S1), saber (S2) e pulsões de vida e morte. As falas foram transcritas com sua respectiva minutagem, contextualizadas e associadas aos conceitos psicanalíticos trabalhados no referencial teórico.

A análise interpretativa consistiu na leitura detalhada do corpus, buscando os sentidos inconscientes que emergem nos discursos e imagens, a partir da relação entre líder e massa, conforme discutido por Freud (1921), e da estrutura de significantes que organiza o discurso do mestre, segundo Lacan (1969-1970). Embora ambos os autores orientem a análise, destaca-se a ênfase no pensamento lacaniano para compreender a configuração do *Grande Pai* enquanto S1, que agrega instituições sociais, religiosas e militares em torno de interesses políticos específicos.

O roteiro de análise foi estruturado em quatro eixos: cenas políticas, cenas religiosas, cenas de massa e cenas que explicitam violência simbólica ou real. Esses panoramas constituíram a base para categorização das falas nos termos psicanalíticos discutidos, permitindo evidenciar a relação entre idealização do líder, organização pulsional e legitimação da violência.

Instrumento

O corpus analisado é composto pelo documentário *Apocalipse dos Trópicos* (Costa, 2023), disponível na Netflix. Petra Costa, jornalista e socióloga, constrói no filme uma narrativa crítica sobre o panorama político brasileiro recente, em continuidade com seu documentário anterior, *Democracia em Vertigem* (2019).

Ao longo das cenas, observa-se a construção simbólica de Bolsonaro como *Grande Pai*, mesclando pulsões de vida e de morte. Por um lado, ele é

proclamado pela massa como governante escolhido por Deus, defensor de valores familiares e da pátria; por outro, seus discursos autorizam práticas violentas, legitimação do armamento e eliminação simbólica ou concreta de opositores.

As imagens evidenciam fiéis orando por sua vida durante a facada, multidões aclamando seu nome em cultos e comícios, além de referências constantes ao Exército, com tanques, caças e a exaltação de ditaduras militares, ainda que por sujeitos que não viveram esse período histórico.

As palavras “Deus”, “família”, “valores” e “Jesus”, “Pátria” aparecem como significantes-mestres que estruturam a massa, mobilizando adesão, idealização e submissão coletiva. Embora transmitam sentidos de vida, cuidado e proteção, revelam-se, na prática, permeadas por pulsões de morte, seja pela defesa de armas, pela recusa a políticas de saúde pública na pandemia ou pela naturalização de discursos violentos. Assim, os lemas teocratizados esvaziam-se de conteúdo ético, transformando-se em dispositivos de poder e exclusão.

Gráfico 1 – Mapeamento inicial

O gráfico apresenta a frequência das categorias identificadas na análise do documentário *Apocalipse dos Trópicos*, sendo elas:

1. Massa artificial – 2 ocorrências
2. Identificação horizontal e vertical – 5 ocorrências
3. S1 (significante-mestre) – 1 ocorrência
4. S2 (saber) – 5 ocorrências
5. Pulsão de morte – 7 ocorrências
6. Grande Pai – 7 ocorrências

Interpretação psicanalítica

Grande Pai e pulsão de morte, ambos com 7 registros, destacam-se como categorias centrais. Indicam que o documentário enfatiza a figura do líder (Bolsonaro) enquanto *Grande Pai* messiânico, associado a discursos que legitimam a violência, a exclusão ou a morte do outro. Esse dado reforça a hipótese de que a liderança política analisada mobiliza pulsões de morte no tecido social, criando coesão pela ameaça ou eliminação do diferente.

S2 (saber) e Identificação horizontal e vertical aparecem com 5 registros cada, revelando que a massa constrói seu sentido a partir do saber produzido pelo discurso do líder (S1) e de identificações internas que fortalecem a coesão grupal. Mesmo que os indivíduos possuam saber próprio (S2), este é submetido ao significante-mestre, demonstrando a estrutura discursiva do mestre-escravo de Lacan.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O gráfico evidencia que: Grande Pai (S1) organiza a massa, sendo objeto de projeção e idealização. A pulsão de morte se manifesta amplamente, seja em discursos armamentistas, seja na legitimação de necropolíticas. O saber (S2) dos sujeitos é subjugado ao discurso dominante, enquanto as identificações horizontais e verticais reforçam o pertencimento grupal.

Esses resultados corroboram a tese de que o lema “Deus, Pátria, Família” funciona como significante-mestre capaz de estruturar tantas pulsões de vida (na

idealização do líder) quanto de morte (na destruição do outro), articulando Igreja e Exército como massas artificiais que consolidam a adesão a projetos autoritários.

A análise inicial do documentário *Apocalipse dos Trópicos* evidenciou a força simbólica do discurso “Deus, Pátria, Família” como estruturador de massas artificiais religiosas e militares no Brasil contemporâneo.

A categoria Grande Pai, majoritária, confirma a centralidade da liderança messiânica de Jair Bolsonaro, cuja imagem foi construída como protetor absoluto, detentor de valores considerados sagrados pelo grupo. Essa figura funciona como significante-mestre (S1), mesmo com baixa ocorrência direta na coleta, pois organiza e atravessa todas as demais categorias, concentrando o investimento libidinal do coletivo.

A alta frequência da pulsão de morte revela que o discurso político-religioso analisado não se limita à idealização do líder como fonte de vida e proteção. Pelo contrário, articula-se à legitimação da violência simbólica e concreta contra opositores, seja pela defesa do armamento, seja pelo descaso com vidas durante a pandemia. A morte torna-se assim parte constitutiva da coesão grupal, eliminando aqueles que não se submetem ao ideal coletivo, por exemplo “a petralhada e os esquerdotas”, muito presentes na fala do interventor, Silas Malafaia, promotor da figura bolsonarista como representante teocrática das vozes manejadas pelo pastor.

As identificações horizontal e vertical reforçam a lógica freudiana das massas: o vínculo com os pares se sustenta na submissão ao Grande Pai. Em Lacan, isso se traduz na estrutura discursiva do mestre-escravo, em que o saber (S2) do sujeito é subjugado à palavra do significante-mestre, anulando singularidades e estabelecendo verdades absolutas que não admitem dissenso.

Conclui-se que o lema “Deus, Pátria, Família” funciona como dispositivo necropolítico e teocrático, sustentando projetos autoritários por meio da combinação entre pulsões de vida (idealização do líder, proteção moral) e de morte (exclusão e destruição do outro). A figura do Grande Pai emerge como síntese simbólica que organiza o gozo coletivo, ao mesmo tempo em que silencia diferenças e legitima violências em nome de um ideal divinizado.

Este estudo buscou contribuir para a compreensão interdisciplinar entre Psicanálise, Teologia e Ciências Sociais, alertando para os riscos éticos,

democráticos e subjetivos de movimentos político-religiosos que instrumentalizam a fé como estrutura de dominação. Reconhecer tais mecanismos torna-se essencial para resistir a práticas que sacrificam vidas em nome de discursos que, embora travestidos de salvação, reproduzem pulsões de morte sob a máscara do bem comum.

REFERÊNCIAS

ORO, Ari Pedro. **Deus acima de todos? Religião e eleições no Brasil (2018-2022)**. Instituto Humanitas Unisinos – IHU, 21 fev. 2023. Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/631420-deus-acima-de-todos-artigo-de-ari-pedro-oro>. Acesso em: 18 jul. 2025.

FREUD, Sigmund. *Psicologia das Massas e Análise do Eu* (1921). Obras Completas, v. 16. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

LACAN, Jacques. *O Seminário, Livro 17: O Averso da Psicanálise (1969-1970)*. Rio de Janeiro: Zahar, 1992.

LE BON, Gustave. *Psicologia das Multidões*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

MCDUGALL, William. *The Group Mind: A Sketch of the Principles of Collective Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1920.